

快乐收藏系列（3）——大名鼎鼎宣德官窑青花《墨床》（2.0）

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年1月5日 17:45

《大明宣德年制》款的官窑青花瓷，胎土精细、釉质肥厚、色泽艳丽、纹饰多样，被认为是明代的青花瓷器之首。所以**收藏界的人以拥有一“大明宣德年制”款识青花瓷器而骄傲**。不信？看看这让人咋舌的拍卖价格！！

明宣德 青花鱼藻纹十棱菱口大盃

拍卖结果

LOT号： 0101

估价： **咨询价**

成交价： **22,903.75万**^{HKD}

拍卖公司： 香港蘇富比（香港）

拍卖日期： 2017-04-05

泛红山玉研究

明代宣德（仅九年时间）景德镇御窑厂烧造的青花瓷器，在中国陶瓷发展史上有很重要的地位。它以其古朴典雅的造型，晶莹艳丽的釉色，多姿多彩的纹饰而闻名于世，与明代其他各朝的青花瓷器相比，其烧制技术达到了最高峰。明万历《窥天外乘》记载：“我朝则专设于浮梁县之景德镇县。**永乐宣德间内府烧造，迄今为贵。**”

这类高精尖的藏品，总是拍卖行的重头戏。只要有永宣的拍品出现，竞拍者马上趋之若鹜。同时，永宣青花瓷也是做伪者牟取暴利的重灾

区。市场上宣德青花99.99%的都是仿品。偶尔的机会，我有幸被0.01%砸中，收藏到一件宣德款青花墨床。

现在和朋友分享我对这件**非常非常漂亮的宣德青花墨床**的几点认识。

第一点《器型》：

墨床（高：50mm，95mm见方）是一件仿明代炕桌造型的青花瓷。整体是手工制作，不是十分规整。外部施进口“苏麻尼青”料青花。墨床主体绘**海水云凤**纹样，四角绘有缠枝图案，周圈画有很精细的回字辅纹。整体绘画工整和谐，寓意呈瑞。底部青花双圈内落“大明宣德年制”六字两行楷书款。

下面是馆藏的明代炕桌。

明代黄花梨三弯腿炕桌

下面是不同材质的“墨床”：

第二点《青花》：

众所周知，明代是中国青花瓷器生产的黄金时期，而宣德朝则是明代青花瓷制作的顶峰阶段。宣德青花瓷器所用青料为“苏麻尼青”，其重要特征：

- 1、发色浓艳有黑点，青花上有金属光泽的黑斑；
- 2、此种高铁低锰料在烧成过程中青料易晕散，故所绘纹饰不够清晰；
- 3、烧成后的青花色泽浓重艳丽，深入胎骨。

下面的图可以清晰看到宣德青花这些典型特点：

高：95mm

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第三点《釉料》：

釉面肥厚滋润，有一种油腻感。釉色是白中泛青“亮青釉”，也称“蛋青釉”。釉面已经克服了宣德早期“橘皮釉”的现象（橘皮釉实际上是初期工艺的缺陷）。由于釉中气泡所致，釉面透明度较差，感觉较为浑浊。青花器釉面较厚，无开片。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第四点《纹饰》：

墨床中心绘有青花双圈，双圈内有飞天云凤的纹样。云凤下方是典型的宣德海水。海水起伏翻腾，气势壮阔。在四角配以缠枝花卉图案，并且在侧面画有很精细的辅纹，辅助纹饰是常见的有正反相连的回纹。足上绘有怪石和菊花图案。**这些都可以对比下面的馆藏一起欣赏。**

高：95mm

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第五点《款识》：

鉴定家孙瀛洲先生总结宣德款识，作有歌诀“宣德年款遍器身，楷刻印篆暗阳阴，横竖花四双单圆，晋唐小楷最出群”。款识得几个特点：笔法遒劲有力，书写工整、结构端庄、字体清晰，浑厚而古朴。下面的照片中可以看出，宣德晚期书写的更规矩，端庄。

第六点《胎足》：

胎体厚重，胎质细腻，用手抚摸十分光滑，像玉石一般温润。足底有明显糊米状火石红。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第七点《老化气泡》：

周身40倍镜下，都可以看到清晰的黑色、黄色破损气泡。有的釉面已经形成黑色的圆坑，有的气泡里有异物，有的气泡里有结晶。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第八点《自然磨损》：

正面已经开始失光。侧面局部也开始失光了。在四角，四足和棱角处肉眼可见严重的磨损。这些磨损不是仅仅使用的磨损，有很多更像是几百年传世在手中把玩过的痕迹。**可见这件珍品竟如此这般招人喜爱。**

泛红山玉研究

泛红山玉研究

第九点《釉内结晶》：

釉内清晰可见像菊花一样的结晶。这一类结晶是鉴定真伪的重要依据。实际上仅凭这一点即可判断真伪。

最后说一下哈：说了这么多，这么全面，对行家来说，也就是一眼的事儿。。。。😂😂😂😂😂😂

精品欣赏——元代把玩青花小罐

泛红山玉研究

更精彩的——请关注“泛红山玉研究”

泛红山玉研究公众号

 泛红山玉研究

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏

明清瓷器 · 目录

上一篇

快乐收藏系列 (5) ——明崇祯明星翠毛蓝
《竹林七贤》(4.0)

下一篇

快乐收藏系列(1)——如何鑑定康熙郎窑红(修訂
2.0)